

Fatih KANA ve Hulusi GEÇGEL

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI – II KİTAP TANITIMI

Gülden FENERCİ *

Kana, F. ve Geçgel, H. (2022). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları II. Çanakkale: Holistance Publication.

ISBN: 978-625-8048-81-0

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde son 20 yılda gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında artan ilgi ve isteği karşılamak için daha disiplinli, kurumsal ve düzenli çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda artan ihtiyaç ve talep doğrultusunda çok sayıda kurum ve kuruluş bu yönde hizmet vermeye başlamıştır. Türk üniversitelerine olan ilginin artması, Türk siyasetinin dünyada önemli yere sahip olması, dünya nüfusu içinde Türk soyluların azımsanmayacak sayılara sahip olması, Türkiye’nin yut içine göç almış ve yurtdışına göç vermiş olması bu alana olan ilgiyi artırmıştır. Yakın zamanda pek çok üniversitede YDOT öğretimi üzerine tezli-tezsiz yüksek lisans, doktora bölümleri açılarak alana uzman kişiler kazandırılmıştır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin öğrencinin deneyim kazanmasını, öğretim

üyelerinin öğrencilerini desteklemesini ve uygulamalı öğrenmeyi destekleyen öğretim vizyonu sayesinde Türkçe öğretiminin kıymetli öğretim elemanları Fatih KANA ve Hulusi GEÇGEL’ in şahsi gayretiyle öğrencilerine rehberlik ederek, destek ve bilgilerini esirgmeden hazırladıkları yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi üzerine yapılan nitel araştırmalarını bir araya getirdiği kitap serileri “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları” adıyla yayınlanmıştır.

YDOT öğretimi genç bir disiplin olmasına karşın dilimiz adına çok önemli bir misyon yüklenmektedir. Bu misyonun yerine getirilmesi adına daha çok çalışmaya, araştırmaya, belgeye ve dokümana ihtiyaç vardır. Alanda yapılan her çalışmanın önemi büyüktür. Yapılan çalışmalardan haberdar olmak, lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarını takip etmek, sahadaki sorunları daha iyi görebilmek, yeni çalışma konuları tespit etmek ve

* Bilim Uzmanı; Millî Eğitim Bakanlığı; gulden.fenerci@gmail.com 0000-0002-2209-4330

arařtırma verilerinden yararlanmak isteyen tm Trke ve yabancı dil olarak Trke ğretimi sevdalılarını yakından ilgilendirecek bir arařtırma dizisinin parası olan kitabımızı yakından tanıyalım.

Holistance Publication yayınlarından Aęustos 2022’de yayınlanan kitabın ilk kısmında editrler Fatih Kana ve Hulusi Gegel’ in nsz, iindekiler, blmler ve editrlerin zgemiřleri yer almaktadır. Blm bařlıkları ve yazarları řu řekildedir:

1. Okullařtırılmıř Yabancı Uyruklu ğrencilerin Eęitimde Uyum Problemlerine Ynelik Bir Durum alıřması- Zbeyir Buzkurt/ Dr. Fatih Kana
2. Yabancı Dil Olarak Trke ğreten ğretmenlerin Derslerinde Dijital Materyal Kullanımına Ynelik Grřleri- Glden Fenerci/ Dr. Fatih Kana
3. Okul ncesi ğretmenlerinin Yabancı Dil Olarak Trke ğretiminde Materyal Bulma/ Geliřtirme Sorunlarına Ynelik Durum Analizi- Do. Dr. Hulusi Gegel/ Hilal řirin Karaman
4. Yabancı Dil Olarak Trke ğreten ğretmenlerin Motivasyon Kaynakları ve Sorunları- Prof. Dr. Yusuf Avcı/ Sema Semra stndaę
5. Yabancı Dil Olarak Trke ğretiminde řarkıların ğrenme Srecindeki Etkililięine İliřkin ğretmen Grřleri- Fatma Nur Darıcı/ Dr. Fatih Kana
6. Yabancı Dil Olarak Trke ğreten ğretmenlerin Etkinliklerini Gnlk Hayatla İliřkilendirmesine Ynelik Durum Analizi- Do. Dr. Hulusi Gegel/ Buse Terzioęlu
7. Trkenin Yabancı Dil Olarak ğretiminde Ev devlerine Ynelik ğretmen Grřleri- Do. Dr. Hulusi Gegel / Denizhan İmamoęlu
8. Yurt Dıřındaki rgn Eęitim Kurumlarında Trkeyi Yabancı Dil Olarak ğreten ğretmenlerin Karřılařtıęı Sorunlar: Pakistan rneęi- Dr. Fatih Kana/ İbrahim imen

Kitabın birinci blmnde okullařtırılmıř yabancı uyruklu ğrencilerin eęitimde uyum problemlerini belirlemek amacıyla yapılan bir durum alıřması bulunmaktadır. alıřma grubu zgn eęitim sistemi dıřında kalmıř geici koruma altındaki ocukların rgn eęitim sistemine dhil olmalarını saęlamak amacıyla hızlandırılmıř eęitim programı (HEP) proje ğrencileri oluřturmuřtur. alıřmayla okullařtırılmıř yabancı uyruklu ğrencilerin eęitime uyum uygulamalarının sınırlı dzeyde gerekleřtirildięi ortaya koyulmuřtur.

Kitabın ikinci blmnde yabancılara Trke ğreten 15 Trke ğretmeninin dijital materyal kullanımları, dijital materyallerle ilgili sorunları, dijital materyalleri hangi nedenlerle ve amalarla kullandıkları, ğrencilerin dijital materyallere karřı tutumları ve grřleri alınmıřtır. alıřma durum alıřması deseni ve betimsel analiz yntemiyle yapılmıřtır. alıřma sonunda yabancı dil olarak Trke ğretiminde dijital materyallerle dersini zenginleřtiren, yeni materyaller reten, dersini materyallerle deęerlendiren ğretmenlerin hem ğrencileri hem de velileri ile daha yakın iliřkiler kurduęu dile getirilmiřtir.

Kitabın üçüncü bölümünde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde önemli bir sorun olarak tespit edilen okul öncesinde materyal bulma ve geliştirmeye değinilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaşadıkları materyal bulma ve geliştirmeye yönelik görüşleri alındığında bu alanda aksaklıkların olduğu ve yabancı uyruklu çocuklara Türkçe öğretimi konusunda alan uzmanlarınca uygun materyallerin hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Kitabın dördüncü bölümünde yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin işini severek yapmasını sağlayan motivasyon kaynakları ve motivasyonlarını düşüren problemleri ortaya koymak için bir anlatı araştırmasına yer verilmiştir. Bu anlatı araştırmasıyla ders ortamının fiziki yeterliliği, öğrencilerinin Türk kültürüne karşı olumlu tutumları, yöneticilerin öğretmenine karşı güvenilir tutumu maaşın yeterliliği, öğrencilerin öğretmenlerine saygılı ve samimi tutumunun olumlu motivasyon sağladığı ve bu durumların aksi ortaya çıktığında ise olumsuz motivasyona neden olduğu belirlenmiştir.

Kitabın beşinci bölümünde yabancı dil öğreniminde önemli bir yeri olan şarkı dinleme üzerine bir çalışma sunulmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şarkıların öğrenme sürecindeki etkinliğine ilişkin altı Türkçe öğreticisinin görüşleri alınmış betimsel analiz ile görüşleri çözümlenmiş ve şarkıların öğrenci seviyelerine uygun seçildiği takdirde dersi eğlenceli kıldığı öğrencileri motivasyonlarını arttırdığını ve bazı konularda pekiştirici olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında yabancılara Türkçe öğretim kitapları ve materyallerine bakıldığında ise şarkıların ders materyaline dönüşmediği ifade edilmiştir.

Kitabın altıncı bölümünde yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin etkinliklerini hazırlarken günlük hayatla ilişkilendirmeye yönelik görüşlerine yer verilmiştir. Yapılan çalışmayla öğretmenlerin etkinliklerini günlük hayatla ilişkilendirmelerinde temel etkenin öğrencileri günlük hayatta karşılaşılabilecekleri durumlara hazırlamak olduğu tespit edilmiştir bu etkinlikleri hazırlarken öğretmenlerin ekonomik anlamda Sorun yaşadığı her öğrencinin bireysel özelliklerine uygun etkinlikleri seçmenin zor olduğu v öğrencilerin dahil olacağı etkinlikleri seçme yoluna gittikleri tespit edilmiştir.

Kitabın yedinci bölümünde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ev ödevlerine ilişkin öğretmen görüşlerine yer verilmiştir ev ödevleri verilirken nelere dikkat edilmeli hangi becerilere göre ödev verilmeli ödevlerle ilgili yaşanan sorunlar ve ödevlerin gerekliliğine ilişkin öğretmen görüşlerine başvuru çalışmadan yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin ev ödevlerinin gerekliliğini dile getirmiştir ev ödevleri konusunda yaşanan en önemli sorunun zamanında yapılmaması ve öğrencilerin yeterince istekli olmayışı olduğu belirlenmiştir öbür tarafta kaldı ödevlerin daha etkili olması içinse öğretmenlerin öğrenci seviyesine ve ilgisine uygun niteliklerle ödevler oluşturmasının gerekliliğinden bahsedilmektedir.

Kitabın sekizinci blmnde dnyanın farklı noktalarından yabancılara Trke ğretimini rgn eđitim kapsamında okullarda gerekleřtiren Trkiye Maarif Vakfı ve Pakistan'daki Pak-Trk maarif uluslararası okullarında verilen rgn Trke derslerine yer verilmiřtir. Pak-Trk maarif uluslararası okullarında grev alan Trke ğretmenlerinin karřılařtıđı sorunlara deđinilen bir alıřmanın yer aldıđı blmde haftalık ders saatlerinin yeterli olduđu kullanılan materyallerin rgn eđitime uygun olduđu ğretmenlerin kiřisel ders arřivlerini de kullandıkları belirtilmiřtir. Pakistan'da yabancı dil olarak Trke ğretiminde tespit edilen en nemli sorunlar arsa materyal eksikliđim đrencilerin isteksizliđi ve đrencilerin konuřma ve yazma becerilerinde zorlanması olarak tespit edilmiřtir.